

Construção de um Produto Educacional no formato E-book: O Ensino de Ciências e os saberes regionais da Amazônia

Iris Caroline dos Santos Rodrigues
Universidade Federal do Pará
iriscaroline23@gmail.com

Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida
Universidade Federal do Pará
anacrispimentel@gmail.com

INTRODUÇÃO

A abordagem da Educação CTS no ensino de Ciências está associada à promoção da formação científica cidadã e à ativa participação dos estudantes na sociedade. Sob a proposta de possibilitar ao aluno a compreensão do conhecimento científico e a sua aplicação no contexto cotidiano, desenvolvendo a habilidades em identificar questões e procurar soluções para desafios práticos (Santos, 2007). O que, segundo Chassot (2011), traduz-se como o desenvolvimento da habilidade de compreensão científica como instrumento de leitura de mundo.

Contudo, ao considerarmos contextualização do ensino de ciências, em sua essência, esbarramos em alguns impasses relacionados à própria institucionalização e hegemonia científica ao longo da história da Ciência. Para Rodrigues e colaboradores (2019), ao nos referimos à educação CTS, estaremos “apontando para questões que envolvem os variados aspectos das relações sociais e econômicas globais e regionais”, contribuindo para uma formação cidadã crítica e decolonial (Rodrigues et al., 2019, p. 2).

Dessa forma, considera-se a importância de considerar tais aspectos ao pesquisar o ensino de Ciências a partir da Educação CTS. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo investigar e analisar as possibilidades de uma Educação CTS no ensino de Ciências, a partir da inserção de temas regionais decoloniais na Amazônia, para a criação de um Produto Educacional, em formato de E-book apresentando uma coletânea com cinco histórias a partir temática e problemática voltadas para o ensino de Ciências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Falar em Educação CTS requer sair de uma área de neutralidade científica, consiste na problematização da construção da própria Ciência ao longo da história, compreendendo que o conhecimento científico é socialmente construído e reflete as relações coloniais estabelecidas em diferentes cenários mundiais. Dessa forma, a Educação CTS precisa ser compreendida “além de contextualizações superficiais, limitadas a exemplificações” (Santos, 2007, p. 5), prática ainda muito recorrente no Ensino Fundamental.

Pensando na realidade amazônica, há, pois, uma possibilidade de entender e buscar modificar nossa própria realidade diante das relações modernas do colonialismo (Quijano, 2010). E esse (re)conhecimento social e histórico, a partir do estudo da decolonialidade, apresenta-se como uma forma de contribuição para a Educação CTS e a educação científica (Rodrigues et al., 2019).

No contexto amazônico, a influência dessas relações coloniais no modelo escolar, onde o Ensino de Ciências gira em torno de um discurso preservacionista, que projeta sobre nossos alunos um peso da responsabilidade pelo futuro, fabricando um “*Homo ambientalis*” (Costa, 2017, p. 83), que não entende sua própria realidade, na construção de uma consciência aos moldes de uma necessidade alheia, seja pela preservação ou progresso, mas sem qualquer ação e incentivo à participação social. A visão de uma Amazônia exuberante, exótica, um grande tapete verde, com enorme fauna e flora a ser preservada, que ignora a complexidade de espaços, culturas e povos que aqui existem (Costa, 2017).

Essa visão de Amazônia Natural, ainda prevalece no Ensino de Ciências invisibilizando a presença do povo ao redor da floresta (cidades, aldeias, comunidades ribeirinhas, quilombolas) e mesmo os conhecimentos populares da região. Trazer essa discussão à pauta é mostrar a realidade de povos que vivem os resquícios da implantação de grandes projetos na Amazônia (Nonato & Pereira, 2013), trazendo real compreensão da contextualização no Ensino de Ciências para o desenvolvimento da Educação CTS na Amazônia.

METODOLOGIA

O presente estudo apresenta-se como uma metodologia qualitativa, do tipo Estudo de Caso de Ensino (Herreid, 1998), uma variação do método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Consiste na criação de histórias, reais ou fictícias, que envolvem um problema a ser solucionado. Para isso, é importante que haja certa familiaridade no contexto do enredo da história e nos personagens elaborados no caso, permitindo um maior atrativo aos alunos para buscar soluções, criar hipóteses e tomar decisões (Herreid, 1998).

Essa metodologia foi utilizada para a criação de um Produto Educacional, em formato de E-book, apresentando uma coletânea com cinco histórias a partir de temáticas e problemáticas voltadas para o ensino de Ciências (Quadro 1).

CASOS	QUESTÕES CIENTÍFICAS	QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS	QUESTÕES DECOLONIAIS
Quando eu descobri que a Via Láctea era uma reunião de antas.	A observação do céu e o desenvolvimento da Astronomia;	Crescimento das cidades e as alterações na paisagem;	Quais produções de conhecimento são consideradas quando falamos de Astronomia?
O mistério da pedra do Saci	Intemperismo e as modificações naturais da paisagem; Ciclo das rochas e a composição e a formação do solo amazônico	As consequências da monocultura na Amazônia; Modificações artificiais na paisagem natural;	Apropriação dos saberes populares; O imaginário popular e os Seres Encantados da floresta
O encantador de caranguejos	Características dos biomas amazônico; Características da reprodução dos crustáceos; O manguezal e sua importância para a manutenção do equilíbrio da natureza;	Alternativas socioeconômicas para pescadores em período de defeso do caranguejo; A preservação dos manguezais; A pesca de caranguejos como importante atividade econômica na região;	Quem é o povo amazônida? Os saberes populares do povo amazônico; como o conhecimento científico dialoga com a comunidade.

A magia do Muiraquitã	Propriedades dos materiais; Exploração mineral e a utilização industrial;	Exploração mineral na Amazônia e suas consequências socioambientais.	Para onde vão as riquezas geradas pela atividade mineradora? A contaminação dos rios amazônicos e os impactos para a saúde da população
Os peixes plásticos	O que são microplásticos e quais os riscos à saúde humana; O desenvolvimento de materiais para utilização industrial.	O consumismo e a acumulação de resíduos; políticas de tratamento e reciclagem de resíduos para grandes empresas;	Os impactos da produção de resíduos mundiais para países periféricos;

Quadro 1 – Delineamento de questões

Para cada história foram consideradas questões científicas, sociocientíficas e decoloniais (quadro 1), que abordam aspectos sociais, econômicos, ambientais e éticos. A serem consideradas no planejamento docente para realização das atividades propostas no produto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do estudo foi elaborado e-book (Figura 1), como material pedagógico, intitulado: Histórias para entender e ensinar ciências na Amazônia: Educação CTS a partir de temáticas regionais decoloniais no Ensino Fundamental (Rodrigues & Almeida, 2022).

Figura 1 – E-book

As histórias presentes nos casos apresentados, foram criadas buscando relacionar temas e saberes regionais da Amazônia, associados a diferentes temáticas do Ensino de Ciências. No caso ‘O encantador de caranguejos’, por exemplo, a figura do pescador de caranguejo é retratada como um dos importantes atores sociais da região, relacionado a importância da preservação dos manguezais. Enquanto a ‘A magia do muiraquitã’, há uma relação entre a lenda das Amazonas e a confecção dos muiraquitãs, amuletos comumente comercializados na região, a atividade mineradora na Amazônia.

É importante ressaltar que todos os casos foram elaborados como resultado das vivências pessoais e profissionais da autora, em reflexo direto em sua prática docente. Desde as histórias contadas no interior de São Caetano de Odivelas-PA até o contato com diferentes referenciais ao longo da trajetória docente e acadêmica, que possibilitaram a criação de um produto que possibilite que o professor trabalhe, em sala de aula, o desenvolvimento de questões científicas e socio científicas, que abordam aspectos sociais, econômicos, ambientais e éticos (Queiroz &

Cabral, 2016), além de questões sob a ótica decolonial, proporcionando uma relação dialógica entre conhecimento científico e os saberes populares da Amazônia e buscando uma contextualização, que permita ao aluno compreender problemas reais da nossa região, entendendo-se como agente de participação, transformação e mudança.

Desse modo, o produto educacional gerado por esta pesquisa, em suas cinco propostas de Casos de Ensino, apresenta diversos recursos como *hiperlinks* para artigos e vídeos, além de propostas de atividades didáticas e sugestões de assuntos a serem abordados a partir dessas histórias. Ressalta-se que, apesar de compor um material orientador para professores e professoras de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, o produto também fornece ao leitor recursos para a elaboração de novos casos de acordo com suas próprias realidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta, fundamentada em uma abordagem decolonial voltada para questões regionais e apresentada por meio de Estudos de Caso de Ensino, proporcionou o estabelecimento de um diálogo entre o conhecimento científico e os saberes do povo amazônico. Esse enfoque visa contribuir para a contextualização do ensino de Ciências, a partir da abordagem de temas relevantes para o contexto amazônico.

Inicialmente, trabalhar a decolonialidade dentro da perspectiva de um ensino CTS parecia desafiador para a faixa etária dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. No entanto, a definição da metodologia dos Estudos de Caso de Ensino, alinhada às orientações da BNCC, possibilitaram a elaboração de um produto educacional com amplo potencial para o Ensino de Ciência na região amazônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chassot, A. (2011). *Alfabetização científica: questões e desafios para a educação*. (5ª. ed.). Ijuí: Unijuí.
- Costa, M. O. (2017) *A AMAZÔNIA É AQUI? Redes que tecem a Amazônia discursiva no ensino de ciências*. (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Mato Grosso, Programa de Doutorado em Educação em Ciências e Matemática).
- Herreid, C. F. (1997). What makes a good case? *Journal of college science teaching*, 27(3).
- Nonato, J. M. D. & Pereira, N. M. (2013). Histórico da ciência na Região Norte do Brasil: A ciência em ação na Amazônia brasileira. *Perspectivas: Revista de Ciências Sociais*, 44.
- Queiroz, S. L., & Cabral, P. F. D. O. (2016). *Estudos de caso no ensino de ciências naturais*.
- Quijano, A. (2009). Colonialidade do poder e classificação social. In. SANTOS, Boaventura de Sousa e MENEZES, Maria Paula (Orgs). *Epistemologias do Sul*, 73-118.
- Rodrigues, I. C. S., & Almeida, A. C. P. C. (2022). *Histórias para entender Ciências na Amazônia: Educação CTS a partir de temáticas regionais decoloniais no Ensino Fundamental*. (1ª. ed.). Portal Educapes.
- Rodrigues, V. A. B., von Linsingen, I., & Cassiani, S. (2019). Formação cidadã na educação científica e tecnológica: olhares críticos e decoloniais para as abordagens CTS. *Educação e Fronteiras*, 9(25), 71-91.
- Santos, B. S. (2007). Para além do pensamento abissal. *Novos Estudos*, (79).

